

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ПЕДАГОГИК МУОМАЛА ШАКЛЛАРИ

Мустафоева Холида Хўжагелдиевна

Низомий номидаги ТДПУ ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968556>

Аннотация. Таълим-тарбия амалиётида турли хил ёндашувлар кузатилади: анъанавий ёндашув, тизимли ёндашув, технология ёндашув, тадқиқий ёндашув, функционал, комплекс, фаолиятли ёндашувлар шулар жумлашга киради.

Калим сўзлар: монолог, диалог, полилог, анъанавий усул, фаол усул, интерфаол усул.

Аннотация. В сфере образования использовались различные подходы: традиционный подход, системный подход, технологический подход, научный подход, функциональный, комплексный, дефектный подход.

Ключевые слова: монолог, диалог, полилог, традиционный подход, эффективный подход, интерактивный подход.

Abstract. The teacher's guide to the development of education in education includes: educational programs, educational methods, educational technology, educational methods, functional, complex, and the use of educational methods.

Key words: monologue, dialogue, polylogue, educational ideas, educational methods, educational methods, intercultural ideas.

Педагогик жараёниинг асосий мақсади таълим олувчида билим. малака ва кўникмаларни хосил қилишдир. Уларни хосил қилиш ўқувчи ва ўқитувчи ўтасидаги педагогик муомала орқали амалга оширилади. Педагогик муомала эса турли хил шаклларга эга. Шулардан уч хил шаклига алоҳида тўхталиб ўтамиз. Булар: монолог, диалог ва полилог.

Монолог — бу «кимдир гапиради, кимдир тинглайди» коидасига амал қилинадиган анъанавий дарс ўтиш усулидир. Бу усулда асосан ўқитувчи асосий билимларни беради ва фақат угина маълумотларнинг асосий таянч манбаи ҳисобланади. Ўқувчилар эса бу ўринда пассив тингловчи мавқеини эгаллайди. Бу таълим усулида асосий эътибор дарс ўтишининг мазмунига қаратилади.

Диалог — ўқув мавзуси ёки муаммони гуруҳ шароитида ўқитувчи билан биргаликда ва ҳамкорликда муҳокама қилиш йулидир. Бу усулни қўллаб дарс ўтганда ўқувчилар фаоллашади, гуруҳда ижодий муҳит яратилади ва ўқувчилардаги турли индивидуал-психологик тўсиқлар олиб ташланади. Монологда ўқувчилар ўқув жараёнининг объекти сифатида қаралса, бу усулда ўқувчилар ўқув жараёнининг субъектига айланади. Диалог усулида иш юритиш учун ўқитувчи гуруҳни бошқариш санъатидан хабардор бўлмоғи лозим, акс ҳолда таълим тизими самарасиз ва пала-партиш бўлиб қолади. Ўқитувчида ўз фаолиятини таҳлил қила билиш моҳорати бўлиши керак. Шундагина у ўқув жараёнини ташкил қила билади.

Полилог — бу гуруҳ ичидаги мунозара кўринишида дарс ўтиш шаклидир. Бунда ўқувчилар фаоллиги янада ошади, улардаги ижобий фикрлаш жараёни ривожланади, диалог ва полилог кўринишидаги дарс ўтиш усулларида ўқувчиларнинг ўз фикрларини айтиш имконияти яратилади, шахсий фикрлар рағбатлантирилади. Полилог усулида ўқувчилар назарий билимларини чархлаш билан биргаликда, баъзи фаолиятни бевосита

амалга ошириш орқали малака ва кўникмаларини ривожлантирадилар. Полилог усулида дарс ўтиш учун ўқитувчидан катта малака ва гуруҳ билан ишлаш, уни бошқариш маҳорати талаб қилинадн. Мунозара усули (полилог)да ўқувчиларда уч фикрни ифода қилиш маҳорати ва ўзгалар билан муомала қилиш маданияти ҳам ривожланади.

Юкоридаги ўқувчилар гуруҳи билан ишлашнинг учта усулини шартли ҳолда таълимнинг анъанавий (монолог), фаол (диалог) интерфаол (полиолог) усуллари ҳам деб аташимиз мумкин. Бу усулларнинг шаклини куйидагича ифодалаш мумкин.

1. Анъанавий усул

2. Фаол усул.

3. Интерфаол усул

Бу ерда: П — педагог;
Ў — ўқувчилар.

ФАОЛ ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИНИНГ ТАШКИЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Фаол ўқитиш усулларининг самарадорлиги дарс ўтишнинг анъанавий ўринлашув шаклини бузиб юбориб, янги фазовий жойлашишларни қўллашга боғлиқ. Куйида ўқувчи ва ўқитувчиларнинг фазовий жойлашувлари ва уларнинг психологик мавқеларини келтирамиз: шуни унутмаслик керакки, ҳар бир ҳолат баҳс юритаётган ўқитувчиларда ўзига хос рухий тайёргарлик ва масъулият хиссини келтириб чиқаради.

1. Синф шароити.

Бу ерда: — ўқувчилар.
П — педагог;

Бу — анъанавий дарс ўтиш шакли бўлиб, бунда ўқувчилар бир- бирларининг юзларини кўришдан маҳрум. Ўқувчиларнинг эгаллаган жойлари турли хил психологик мавкега эга. Биринчи қаторда ўтирган ўқувчи билан охириги қаторда ўтирган ўқувчи турли хил идрок қилиш имкониятларига эга. Бундай фазовий шаклда баҳс-мунозара ўтказиш қийин.

2. “Мен-ўйинда”

Бу ерда: О — ўқувчилар.
П — педагог;

Бу ҳолатда ўқувчилар ўртага ташланган мавзу юзасидан фикр алмашиш, ҳатто айрим ижтимоий ролларга кириш имкониятига эга бўладилар. Педагог бу ўринда ёки ўртада, бошқарувчи ролида бўлиши, ёки каторда ўтириб «ўқувчи» ролида ҳам бўлиши мумкин. Ролли ўйинлар ўтказишда бу шакл қулай.

3. “Мен-мунозарада”.

Бу ерда: - ўқувчилар.
П-педагог;

Бу шакл билан дарс ўтганда баҳс-мунозара ўтказиш жонланади. Ўқувчилар бир-бирини тўғридан ёки ён томондан кўриши мумкин. Ўқувчи ўз фикрини дадил айтиш имконияти катта. Ўқитувчининг мунозарани бошқариш анча қулай кечади.

4. “Мен – ҳамкорликда”.

Бу ерда: — ўқувчилар.
П — педагог;

Бу шаклда дарс ўтиш гуруҳлар кўринишида ташкил этилади. Мунозара аъзолари ҳар бир гуруҳда ҳамкор ҳолда ишлашади. Бу усулда ишлаш муаммони ҳал қилишда энг самарали усул ҳисобланади. Бунда ҳамкорликдаги фаолият малакаси ривожлантирилади. Ўқитувчи бундай вазиятда гуруҳлараро мусобақани қўллаш мумкин.

Демак, ўқитувчи юқоридаги фазовий шакллари дарснинг моҳиятидан келиб чиқиб танламоғи зарур.

Биз юқорида таълимдаги фаол усулларнинг баъзиларига қисқача тўхталиб чиқдик. Уларнинг барчаси ҳам ўқувчилар томонидан ўқув материални ўзлаштиришни осонлаштиради, ўқувчилар фаоллигини оширади, ўқитувчи фаоллигини енгиллаштиради. Буларнинг барчаси ўқувчилардаги ўқув мотивациясини мустаҳкамлаш ва мақсадни ўзгартириш эвазига амалга оширилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Беспалько В.Н. Персонализиранное образование // Педагогика. 1998. №2. С. 12-17.
2. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. Ленинград. ЛГУ. 1984.
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы - СПб: Изд-во «Питер», 2000. - 512 с.
4. Каримова В.М. Психология. Тошкент: А.Қодирий номидаги нашриёт. 2002. 205 б.